

Sistema didáctico integral para el análisis del régimen laminar y turbulento de un fluido líquido

Jonathan Esteban Barbosa Contreras¹, Andrés Martínez Rosales², María de Jesús Oregan Silva^{3*}, Juan Carlos Vásquez Jiménez⁴, Serafín Reyes García⁵

^{1,2,3,4,5}Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tehuacán
Correo: maoregansilva@hotmail.com¹

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Actualmente existen equipos que miden el caudal de un fluido de alto costo y que no detectan las variables propias para alcanzar el Número de Reynolds, el cual es muy útil en la industria identificar el comportamiento de los fluidos, por lo que es necesario que el estudiante de ingeniería cuente con las habilidades y conocimientos en su operación y cálculos para experimentar su comportamiento para procesos industriales, por lo que en este proyecto se diseñó y desarrolló un equipo asequible y relativamente amigable para el usuario, donde se podrá operar y configurar los datos para obtener el número de Reynolds, donde intervienen variables físicas como el coeficiente de fricción, velocidad, densidad, viscosidad y aplicación de fórmulas y se pueda experimentar y apreciar de forma visual la transición del flujo laminar a turbulento, mediante el equipo integrado por una red de tuberías, sensores y equipo eléctrico residencial a bajo costo.

Palabras clave: Equipo, fluido, laminar, turbulento.

Abstract

Currently there is equipment that measures the flow of a high-cost fluid and that does not detect the variables themselves to reach the Reynolds Number, which is very useful in industry to identify the behavior of fluids, so it is necessary that the engineering student have the skills and knowledge in its operation and calculations to experience its behavior for industrial processes, so in this project an affordable and relatively user-friendly equipment was designed and developed where it will be possible to operate and configure the data to obtain the number of Reynolds where physical variables such as the coefficient of friction, speed, density, viscosity and application of formulas intervene and the transition from laminar to turbulent flow can be experienced and visually appreciated, through the equipment made up of a network of pipes, sensors and equipment low cost home electric

Key words: Team, fluid, laminar, turbulent

Introducción

El número de Reynolds juega un papel importante en la mecánica de fluidos y en la transferencia térmica porque es uno de los principales parámetros que caracterizan un fluido ya que se aplica en la industria para analizar su comportamiento. Se utiliza en el flujo de tubería y en canales de circulación de líquidos, en las suspensiones de partículas sólidas inmersas en un fluido y en emulsiones, se aplica en las pruebas del túnel de viento para estudiar las propiedades aerodinámicas de varias superficies como es en el caso de los aviones, en el diseño de reactores con la finalidad de escoger el modelo de flujo atendiendo a las pérdidas de carga, al consumo de energía y al área de transmisión de calor, en tuberías para identificar la pérdida hidráulica que está relacionada la fricción que existe entre el agua y las paredes de las tuberías. La pérdida de carga se calcula una vez que se obtiene el número de Reynolds. [1]

El sector educativo en el área de la Ingeniería es de suma importancia que se realice el estudio del comportamiento del fluido mediante la experimentación para que adquiera los conocimientos y habilidades mediante el desarrollo de proyectos que puedan diseñar, desarrollar para manipular y controlar el estudio del número de Reynolds.

En el presente proyecto se diseñó y desarrolló un sistema didáctico integral para el análisis del régimen laminar y turbulento de un fluido líquido con la finalidad de encontrar el número de Reynolds y así poder determinar en qué régimen de turbulencia o en su defecto laminar se encuentra un fluido en específico. El proyecto es integral por lo cual cuenta con dos partes principales:

El equipo: se encarga del manejo del líquido, la adquisición de los datos reales y envío de los datos (estructurado en telegramas en tiempo real) para su almacenamiento.

La interfaz: es una aplicación desarrollada en Visual Studio 2017 con compatibilidad para un SO Windows, se encarga de hacer la conexión por comunicación en serie con el equipo, maneja la información, inserta en una base de datos SQL y posteriormente utiliza los datos para construir las gráficas del comportamiento del fluido en un diagrama de puntos (basado en el diagrama de Moody) [4]

En el laboratorio de ingeniería es necesario contar con equipos para realizar prácticas enfocadas en el comportamiento de un fluido, debido a esto surge la inquietud de desarrollar un equipo automatizado donde se pueda visualizar el comportamiento de un fluido en sus tres formas: laminar, de transición y turbulento [5], dando la oportunidad al estudiante u operador de variar los parámetros en la interfaz, no sin antes conocer su manejo de operación incluyendo los códigos y proyecto, las conexiones eléctricas y electrónicas e hidráulicas.

De lo anterior se debe entender que el usuario es parte fundamental del proyecto, ya que este es quien configura o cambia los parámetros en la interfaz para poderla operar, también es el usuario quien en primera instancia debe entender el funcionamiento del equipo para poder interpretar la información y en dado caso hacer un "troubleshooting" si es necesario.

Los docentes de la ingeniería son los que le darán el uso requerido con los alumnos del área a fin, esto para manipular y observar el comportamiento de un fluido que se desplaza a través de una tubería, especialmente un líquido.

Metodología

El tipo de investigación considerada en este proyecto es la tecnológica por que comprende tres aspectos fundamentales que la conforman; el teórico, el experimental y el práctico ya que cuenta con los puntos: del pensamiento ingenieril en la aplicación del diseño, porque surge de una idea, porque cuenta con un objetivo y da como resultado el compromiso de las necesidades sociales enfocado a la necesidad de la industria y que se pretende satisfacer con el desarrollo tecnológico del equipo y su desarrollo efectivo que el conocimiento científico y tecnológico disponible permite. [6]

Durante el desarrollo de este proyecto se cumplirán los objetivos específicos relacionados al mismo.

- Diseñar un equipo funcional donde puedan fluir líquidos en recirculación.
- Diseñar un esquema eléctrico para la conexión de actuadores eléctricos de fuerza (monofásicos).
- Diseñar un esquema electrónico para la conexión de actuadores eléctricos de control (0 – 24 VCD).
- Seleccionar una tarjeta reprogramable fiable, asequible y de amplio espectro de funcionalidad.
- Construir el equipo físico, los circuitos eléctricos y electrónicos.

A la par se trabajó con el proyecto "Interfaz gráfica para un sistema didáctico para el análisis del régimen laminar y turbulento en un fluido líquido" para realizar pruebas de funcionamiento y alcanzar el objetivo general.

Materiales

Se seleccionaron los siguientes materiales para la fabricación y ensamble de la estructura y circuito hidráulico, considerando propiedades físicas y económicas de acuerdo con el alcance.

1.5 M² de lámina galvanizada calibre 16, 3 tramos(6mts) de perfil tubular PTR 1" calibre 16, 2 Ruedas fijas, 2 Ruedas locas, 4 abrazaderas para ½", 1 tramo (6mts) tubería PVC ½" ced.40, 1 metro de tubería acrílico ½", 9 tuercas unión ½" cementado ced.40, 3 válvulas bola ½" cementado ced.40, 7 codos 90° ½" cementado ced.40, 3 T ½" cementado ced.40, 2 coples ½" cementados ced.40, 2 coples ¾" roscados ced.40, 2 reducciones roscados

$\frac{3}{4}$ "- $\frac{1}{2}$ " ced40, 4 adaptadores macho $\frac{1}{2}$ " ced.40, 2 adaptadores macho 1" ced.40, 2 reducciones cementados 1"- $\frac{1}{2}$ "., 1 manómetro de glicerina 0-7 kg/cm²., 1 Porta filtro de 2.5" de diámetro por 10" de largo con entrada de $\frac{1}{2}$ ". Cartucho con carbón activado de 2.5" x 10" para remoción de cloro, olor y sabor., 1 llave para porta filtro., 1 soporte para porta-filtro., 1 pichanCHA de $\frac{1}{2}$ "., Contenedor de acrílico con medidas: 33cm x 28cm x 44cm para agua.

Se utilizaron los siguientes componentes eléctricos – electrónicos de acuerdo a especificaciones de las mismas y al diseño del equipo: 1 Bomba periférica BOAP- $\frac{1}{2}$ HP Truper 120 VCA, 60Hz, 5A, 36 L/min, 1 Sensor de flujo FS300A, 1 Sensor de temperatura LM35., 1 Dimmer., 1 Placa Arduino Mega 2560., 1 Servomotor MG90S, 2 Luz piloto verde 120Vca ABB, 1 Luz piloto Rojo 120Vca ABB, 1 Selector 2 posiciones, 1 Gabinete de acero al carbón 30cm x 25cm x 15cm ARGOS, 1 Interruptor termo magnético, Clemas para conexión, 6 Metros de cable uso rudo 3x16, 1 Clavija para uso rudo 120 VCA, 2 Metros de cable calibre 16., Cable para control.

Preparación

Diseño del Equipo

Se realizó el diseño de equipo electromecánico a través del software SolidWorks de tal manera que sea práctico e ideal para realizar prácticas y comprobar a través del software y de manera visual el Número de Reynolds, se distribuyen los siguientes componentes: bomba, contenedor, tubería, filtro, base para PC o Lap-top, ver figura 1.1 (acotamiento expresado en centímetros).

Figura 1.1 Diseño del equipo Vista Lateral y frontal del equipo.

Desarrollo

Desarrollo de la manufactura de la estructura

Para la estructura del equipo se utilizó PTR Perfil Tubular Rectangular, es una barra rectangular hueca, con propiedades físicas duraderas con dimensiones de una pulgada utilizando tres tramos de 6 metros, según lo marca la norma A513 [5]

La lámina galvanizada es una lámina de acero que ha sido sometido a un proceso de inmersión en caliente que recubre la lámina con 100% de zinc, con la finalidad de prevenir la corrosión, considerando las características de la lámina calibre 16 con un espesor de 1.557 mm con un peso de 12.21 Kg/m², con un área 1.5m². Además de que se utilizaron 2 ruedas fijas, 2 Ruedas locas, 4 abrazaderas para $\frac{1}{2}$ ".

Se fabricó la estructura de acuerdo con las medidas del diseño (ver figura 1.1), esto se realizó en un taller de herrería utilizando el método de unión por soldadura eléctrica, durante el proceso se utilizó EPP y medidas de seguridad correspondientes, ver figura 1.2 [6]

Figura 1.2 Proceso de manufactura de la estructura metálica

Manufactura e instalación del circuito hidráulico

Se realizó el ensamble de tubería PVC y accesorios para el desarrollo del proyecto, el proceso se realizó con cemento para PVC en componentes para cementar y cinta teflón en componentes roscados para evitar fugas de agua. También se procedió a realizar una adaptación para poder suministrar tinta vegetal líquida en la tubería de acrílico, a través de una aguja.

Figura1. 3 Montaje de tubería PVC.

También se procedió a realizar el ensamble del sistema para la limpieza del agua a través de filtración y sistema de monitoreo de la presión del circuito a través de un manómetro. Ver figuras 1.4 y 1.5

Figura 1.4 Montaje de filtro. Figura 1.5 Contenedor de acrílico.

Se realizaron varias pruebas con diferentes componentes en el sistema ya instalado con la finalidad de obtener los resultados requeridos por el proyecto.

Manufactura e instalación del equipo eléctrico - electrónico

Se manufacturó una placa electrónica Dimmer para el control de velocidad de la bomba, esta placa el regula el voltaje a través del potenciómetro, al cual se le adaptó un servomotor controlado por la tarjeta Arduino para poder ser accionado a través de un software y obtener una repetitividad precisa en la regulación de velocidad y por ende en los resultados obtenidos en el software. La placa Dimmer se montó sobre una base de acrílico y se adaptó la perilla del potenciómetro a la cremallera del servomotor.

Encapsulado del sensor Im 35

Se realizó un encapsulado de los pines del sensor para poder sumergirlo dentro del agua y así monitorear la temperatura a través de la tarjeta Arduino, el proceso se realizó de la siguiente manera: se soldaron los cables con pines del sensor con cautín y estaño, se colocó silicón en uniones (pines) encapsulándolo y se colocó thermofit sobre el área de sueldado y encapsulado.

Montaje de sensor de flujo FS300a

Para montar el sensor de flujo a la tubería PVC de 1/2" se utilizaron reducciones bushing de 3/4" a 1/2" roscados, la función del sensor será registrar el flujo y velocidad del líquido a través de la tarjeta Arduino, se coloca sensor de flujo antes de la tubería de acrílico.

Montaje de bomba periférica 1/2 HP

Para el montaje de la bomba se realizaron 4 barrenos en la placa base, posteriormente se sujetaron con 4 tornillos cabeza de gota 3/16" x 1.5" de largo y sus respectivas tuercas.

Manufactura de gabinete de control.

Se diseñó diagrama eléctrico de control y potencia a través del software ProfiDAC, posteriormente se realizaron las conexiones físicas de potencia y control de los receptores y actuadores del equipo, se utilizó cable de control, cable calibre 14, y cable uso rudo 3x14.

Diagrama eléctrico de control

El microcontrolador Arduino [7] será el encargado de recibir y procesar la información obtenida del sensor de flujo FS300a y el sensor de temperatura LM35, al mismo tiempo controlará la posición del servomotor SG90 el cual será el encargado de mover un potenciómetro para la velocidad de la bomba.

Para realizar las conexiones se necesitaron de los siguientes elementos: servomotor SG90; alimentación 5vcd, conexión directamente de la placa Arduino, señal de pulsos digitales, pin 9 PWM. sensor de flujo FS300a; alimentación 5vcd, conexión directamente de la placa Arduino, Señal digital, pin 2 PWM. Sensor de temperatura LM35; Alimentación 5vcd, conexión directamente de la placa Arduino, señal analógica, pin 2 Analógicos. Ver figura 1.6

Figura 1.6. Diagrama eléctrico de control

Diagrama eléctrico de potencia

El equipo será alimentado a la red eléctrica de 127VCA, para protección del operador y del equipo se empleará un termo magnético de 10 amperes, a la salida del termo magnético se conectará en paralelo un led piloto color verde para indicar cuando el equipo se encuentre energizado, también a la salida del termo magnético se conectará en serie un selector de 2 posiciones (NO y NC) la terminal NO ira conectado en serie hacia el Dimmer donde se regulará el paso de voltaje y posteriormente de la misma manera en conexión serie ira hacia la bomba (al mismo tiempo se conectara en paralelo un led piloto color verde para indicar cuando la bomba se encuentre en modo "ON"), en la terminal NC ira conectado hacia un led piloto color rojo para indicar de la bomba se encuentra en modo "OFF". Ver figura 1.7

Figura 1.7. Diagrama eléctrico de potencia

Conexiones físicas del esquema didáctico

En el esquema didáctico se muestran las conexiones físicas de los sensores y actuadores tal cual se encuentran en el equipo (colores de cables, posición y orden de клемas de conexiones, etc., ver figura 1.8

Figura 1.8 Esquema didáctico que muestra la conexión del cableado.

Resultados y discusión

Ensamble del equipo didáctico para determinar el número de Reynolds.

Se fijó un riel Din sobre placa para poder montar el termo magnético y clemas de conexión para las conexiones eléctricas y electrónicas, también se realizó la fijación de la placa Arduino, Dimmer y conexiones eléctricas a servomotor de acuerdo a diagramas eléctricos.

Se montó la placa dentro del gabinete de control y se realizaron conexiones de alimentación principal utilizando cable de uso rudo 3x16 con su respectiva clavija para 110Vca, también se realizó conexión a luces piloto, selector, sensor de flujo, sensor de temperatura y a bomba de acuerdo a diagramas eléctricos Ver figura 1.9

Figura 1.9 Equipo ensamblado

Primer Prueba: Pruebas de funcionamiento del equipo

Una vez ensamblado la parte electromecánica se realizó la integración con el software del proyecto en conjunto "Interfaz gráfica para un sistema didáctico para el análisis del régimen laminar y turbulento en un fluido líquido" y así mismo se realizar las pruebas para comprobar los resultados deseados.

Operación del equipo

- El equipo deberá alimentarse de energía eléctrica, a través de su clavija conectándolo a la red eléctrica de 110Vca, por medio del piloto indicador luz verde, se podrá comprobar que el equipo se encuentra energizado.
- El equipo contará con una bomba indicando de apagado con el nombre de; "Bomba OFF" y de encendido con el nombre de; "Bomba ON", se comprobará su funcionamiento con las luces piloto, luz roja y luz verde respectivamente.
- Conectar el cable de la tarjeta Arduino a uno de los puertos de la PC e iniciar procedimiento de comunicación con los softwares como indica el proyecto.
- Colocar válvulas en posición de trabajo: Válvula 1 en posición abierto, Válvulas 2 y 3 en posición cerradas.
- Después de iniciar las aplicaciones del equipo mediante el software, se deberá activar el selector de operación de la bomba del estado "Bomba OFF" a "Bomba ON", para iniciar su funcionamiento del equipo.
- Se comprueba la recopilación de datos a través de los sensores y actuadores y se obtienen los resultados generados por medio del software.
- Para poder visualizar de forma física el comportamiento del fluido, se inyectará con una jeringa la tinta vegetal al circuito hidráulico.

- Después de obtener los resultados se deberá activar nuevamente el selector de operación de la “Bomba ON” para regresar a su estado de apagado “Bomba OFF”.
- Cerrar aplicaciones y softwares, desconectar el cable del Arduino y la PC y desconectar la alimentación principal del equipo.

Datos en tiempo real (N) en el funcionamiento del equipo

Se elaboró una base de datos a considerar para integrar los sistemas del equipo con los resultados a obtener del Número de Reynolds. Este es sin duda el formulario que muestra más información y en donde se pueden observar los resultados de la práctica para observar la operación del sistema con la programación donde se puede considerar las Características del fluido en donde se selecciona el tipo de fluido agua, aceite, o un producto industrial como es el chocolate, una vez seleccionado el fluido también se deberá seleccionar la tubería y así aparecerán en automático las demás características, como la temperatura, el flujo y la velocidad, además que se puede tener un indicativo del estado de la bomba, si está encendida, en bypass o en su máxima potencia, considerando que no puede ser puesta por debajo del 57% de la misma..

En las Características Moody es el apartado donde se verán los resultados de la práctica desarrollada, es decir, se tiene el coeficiente de fricción, el número de Reynolds y la rugosidad relativa mediante una gráfica basada en el diagrama de Moody (Factor de fricción (f) contra número de Reynolds (Re)) donde se puede ver el punto exacto en vivo del régimen del fluido, esta grafica es dinámica e intuitiva. Ver figura 1.10

Figura 1.10. Resultados de la integración.

Segunda prueba:

Proceso para visualizar el flujo dentro de la tubería de acrílico

Se instaló en la tubería un tramo de acrílico con la finalidad de observar el comportamiento del fluido, por lo que se procedió a aplicar de forma manual utilizando tinta vegetal. Cada presentación de tinta contiene 35ml, al suministrar esa cantidad de tinta a los 35 litros de agua que tiene el contenedor, queda completamente de color tornasol del color de la tinta, por lo tanto, es necesario realizar un proceso de decoloración al agua para poder realizar más pruebas suministrando más tinta y el flujo pueda ser apreciado de manera visible.

Proceso para decoloración de la mezcla

Para poder determinar la cantidad del decolorante a suministrar en el fluido y obtener una decoloración efectiva, se realizaron pruebas de acuerdo a la cantidad de agua y tinta vegetal mezclada, esto de acuerdo a los siguientes datos: el circuito hidráulico tendrá 35 litros de agua el cual recirculará (35000ml). La cantidad de tinta vegetal suministrada será de 35ml como máximo (presentación comercial) y después de dicha cantidad se tiene que

realizar el proceso de decoloración. Para poder realizar este proceso de decoloración se seleccionó hipoclorito de sodio al 5% de nombre comercial Clarasol, ver figura 1.11

Figura 1.11. Inyección de tinta al sistema del fluido

La sustancia química a utilizar es el NaClO llamado hipoclorito de sodio este compuesto contiene cloro en estado de oxidación +1, es un oxidante fuerte y económico, debido a esta característica se utiliza como desinfectante y blanqueador y además es ideal para eliminar los colorantes. [7]

Una vez que se opera el sistema en donde se utiliza el colorante se procede a realizar la decoloración para volverlo utilizar, por lo que se procede a decolorar el agua mediante el suministro del hipoclorito de sodio con 40 ml es suficiente decolorar el color para hacer funcionar nuevamente el sistema. Se realizar varias pruebas experimentales con la finalidad de identificar cuantas veces se puede reutilizar el fluido en operación como es el agua y poderla decolorar, esto se realiza con la finalidad de reducir el gasto del agua en las prácticas y contribuir al medio ambiente. Se pudo apreciar que solo se pueden aplicar cinco procesos de decoloración, durante cada aplicación se realizaron cálculos aplicando la fórmula de densidad y los valores respectivos, los cuales se pueden apreciar en la tabla 1.1, y se comprueba una mínima diferencia con respecto a la densidad de cada proceso sin afectación considerable para el cálculo del Número de Reynolds que se realizará de manera automática.

Tabla 1.1. Cálculo de las densidades de mezclas a diferentes concentraciones del NaClO

N° de Procedimiento (Decoloración).	Litros de mezcla (inicial).	Litros de tinta vegetal.	Mezcla inicial + tinta.	Litros de Hipoclorito de Sodio.	Litros de mezcla (total).	Densidad de mezcla.	% de NaClO en mezcla.
1	35	0.035	35.035	0.040	35.075	1.000114g/ml	0.114 %
2	35.075	0.035	35.110	0.040	35.150	1.000227g/ml	0.228 %
3	35.150	0.035	35.185	0.040	35.225	1.000340g/ml	0.342 %
4	35.225	0.035	35.260	0.040	35.300	1.000452g/ml	0.456 %
5	35.300	0.035	36.335	0.040	35.375	1.000564g/ml	0.570 %

Con las pruebas realizadas se obtuvieron los siguientes datos:

- Se realizaron 5 procesos de decoloración agregando 4 mililitros de NaClO en cada proceso, empezando con 3.5 litros de agua, 0.035 litros de tinta, pruebas al 10% de cantidades reales: (35 litros de agua, 0.035 litros de tinta (35mililitros) y 0.04 litros de NaClO (40 mililitros).
- Se consideró en cada proceso la suma de tinta y NaClO agregada en cada decoloración, como se muestra en tabla 4.
- En cada proceso de decoloración se obtuvo una mezcla cristalina (clara) utilizando la misma cantidad de NaClO.
- Se podría reutilizar el agua, realizando el proceso de decoloración n veces utilizando la misma cantidad de NaClO en cada proceso.
- Se recomienda solo utilizar 5 procesos de decoloración ya que después de esto, el olor del NaClO es muy perceptible.

Trabajo a futuro

Este proyecto a futuro se le puede variar la velocidad aplicando bombas con desplazamiento para su uso para aplicar fluidos muy densos, también sería bueno suministrar calor al fluido para experimentar también el comportamiento del fluido a diferentes temperaturas.

Conclusiones

Se logró diseñar, desarrollar e integrar el equipo para determinar el régimen de un fluido de manera automática a través de la recopilación de datos obtenidos del circuito hidráulico y el cálculo realizado por el software, y a la par comprobarlo de manera visual, y mediante la información almacenada donde se puede apreciar el comportamiento del fluido en los tipos de laminar, de transición y turbulento, dando la oportunidad al estudiante u operador de variar los parámetros en la interfaz y conocer su manejo de operación del equipo incluyendo códigos del proyecto, las conexiones eléctricas, electrónicas e hidráulicas y especialmente manipular y observar el comportamiento de un fluido que se desplaza a través de una tubería, factor importante en la formación de estudiante, poder aplicar y relacionar los conocimientos en el sector empresarial y además pueda realizar investigaciones con el comportamiento de los fluidos.

Referencias

- [1] A. C. Flores, «Número de Reynolds, para que sirve y como se calcula,» 30 Abril 2019. [En línea]. [Último acceso: 2 Julio 2022].
- [2] J. A. M. Moreno, «Tesis "Diseño de una red ruronal para la predicción de valores del Diagrama de Moody",» 16 Febrero 2017. [En línea]. Available: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/19230/1/Moreno%20Moreno%2C%20Jos%C3%A9%20Andr%C3%A9s.pdf. [Último acceso: 1 Julio 2022].
- [3] G. K. Schlichting Herrmann, «Teoría de la capa límite,» *Engineering*, vol. 9, nº ISBN: 978-3-540-66270-9, p. 9, 2000.
- [4] G. Cordoba, La investigación tecnológica, España: Limusa, 2007.
- [5] L. Gelson, «ASTM A513 Propiedades,» 27 Septiembre 2020. [En línea]. Available: <https://www.materiales.gelsonluz.com/2020/09/astm-a513-propiedades-mecanicas.html>. [Último acceso: 2 Julio 2022].
- [6] «Valvulas y Termoplásticos Industriales S.A. de C.V.,» 19 Junio 2021. [En línea]. Available: <https://www.tuberiadepvc.com.mx/Tuberia-Hidraulica-de-PVC-Cedula-40.html>.
- [7] A. CC, «Arduino Mega 2560,» 2021. [En línea]. Available: <https://store.arduino.cc/usa/mega-2560-r3>. [Último acceso: 2 Julio 2022].
- [8] QuimiNet, «Usos y aplicaciones del hipoclorito de sodio,» 25 Julio 2011. [En línea]. Available: <https://www.quiminet.com/articulos/usos-y-aplicaciones-del-hipoclorito-de-sodio-2555821.htm>. [Último acceso: 22 Julio 2].
- [9] N. ApellidoA1 y N. ApellidoA2, Título Primera obra, ciudadA: EditorialA, 2019.
- [10] N. ApellidoB1 y N. ApellidoB2, «Artículo B,» *Revista MNBVC*, vol. 1, nº XX, pp. 34-43, 20221.
- [11] M. R. number, «Número de Reynolds,» 26 Mayo 2022. [En línea]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Reynolds#CITAREFCroweElgerWilliamsRoberson2009. [Último acceso: 1 Junio 2022].